

O MARKETING DE RELACIONAMENTO PARA A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES EM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Isabelle da Silva Andrade, Fatec da Zona Leste, isabelle.andrade@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O objetivo da pesquisa foi analisar a importância do marketing de relacionamento para a fidelização de clientes em micro e pequenas empresas, buscando compreender a perspectiva dos consumidores sobre as estratégias são utilizadas e como contribuem para a fidelização nessas organizações. Para atingir a finalidade, foi utilizado uma pesquisa bibliográfica, da abordagem descritiva, e qualitativa, desenvolvido por meio de um questionário elaborado através do Google Forms e direcionado para 70 consumidores. Assim sendo, questões referentes aos meios de aquisição de produtos e serviços, experiências de compras e suas influências, visando adquirir informações sobre satisfação e fidelização de clientes. Como resultado, foi possível apurar que construir relacionamentos com os clientes é algo que toda empresa precisa investir para obter sucesso, e as estratégias do marketing de relacionamento são essenciais para desenvolver a retenção de clientes e do que acontece em torno da venda para tornar memorável na vida de seus consumidores, e uma das estratégias essenciais para essa realização é investir no desenvolvimento da qualidade do atendimento com os clientes, tornando a responsabilidade de construir, nutrir e superar as expectativas para conquistar a fidelização.

Palavras-chave. *Marketing de relacionamento, Fidelização, Micro e pequenas empresas, Atendimento ao cliente.*

ABSTRACT. The objective of the research was to analyze the importance of relationship marketing for customer loyalty in micro and small businesses, seeking to understand the perspective of consumers on the strategies used and how they contribute to loyalty in these organizations. To achieve the purpose, a bibliographical research was used, with a descriptive and qualitative approach, developed through a questionnaire created through Google Forms and directed to 70 consumers. Therefore, questions referring to the means of acquiring products and services, shopping experiences and their influences, aiming to acquire information about customer satisfaction and loyalty. As a result, it was found that building relationships with customers is something every company needs to invest in to be successful, and relationship marketing strategies are essential to developing customer retention and what happens around the sale to make it memorable in the life of its consumers, and one of the essential strategies for this achievement is to invest in the development of the quality of customer service, making it the responsibility to build, nurture and exceed expectations in order to gain loyalty.

Keywords. *Relationship Marketing, Loyalty, Micro and Small Businesses, Customer Service.*

1. INTRODUÇÃO

As empresas que aderem a modernidade crescem e obtêm sucesso no mercado competitivo, por uma infinidade de razões diferentes, alguns são conhecidos por seus produtos, seus serviços e por fatores definidos como forte fidelidade à marca, estratégias ou um relacionamento benéfico com clientes.

Devido a concorrência constante das micro e pequenas empresas, as mesmas podem assumir estratégias de aperfeiçoamento para desenvolver um pensamento inovador, com o intuito de se destacar no mercado competitivo, essa mudança pode se referir à inovação de produto, divisão ou modelo de negócios, assim como é o caso da aplicação do marketing.

Segundo Bogmann (2000, p. 22), “O marketing permeia quase todas as atividades humanas e

desempenha um papel importante na integração das relações sociais e de troca.” O marketing possui extrema importância para no meio corporativo, sendo a forma pela qual uma organização estabelece as melhores oportunidades no mercado, colocando em relevância a conquista, satisfação e fidelização de seus clientes.

O marketing de relacionamento se concentra na construção de relacionamentos de longo prazo com seus consumidores, ao invés de objetivos de curto prazo, é de extrema importância que o cliente obtenha uma excelente experiência com os produtos ou serviços prestados, e essa satisfação precisa começar desde o momento em que entra em contacto com a loja, até depois da utilização do produto.

Segundo a pesquisa realizada através da empresa Oracle, intitulada Customer Experience Impact, feita no ano de 2011, indica que 73% dos consumidores, realizam compras por causa de funcionários amáveis ou do serviço de suporte ao cliente, essa aplicação é um método de construção da confiança e lealdade do cliente para a empresa, resultando em vendas contínuas que aumentam seu valor, fazendo com que as empresas utilizem estratégias de relacionamento, como uma forma de criar clientes recorrentes, não clientes de compra única.

Segundo Poser (2005, p. 154), “Relacionamento é uma estratégia que nos conduz fortemente para uma meta, a fidelização de nossos melhores clientes, oferecendo a eles o que querem ter de nossa empresa.” A essência do marketing é o relacionamento da empresa com os seus clientes, utilizando uma variedade de canais de comunicação para alcançar essa conexão, as empresas usam pesquisas de mercado para entender os clientes, assim consequentemente estabelecer mensagens de benefícios, usadas através da comunicação.

Por meio do entendimento das ferramentas utilizadas do marketing de relacionamento, proporcionam a identificação exata para a execução nas empresas, resultando na criação de estratégias de marketing que estejam alinhadas com o objetivo da empresa, ajudando a construir o relacionamento entre a corporação e o consumidor, se tornando essenciais para o negócio, o objetivo geral é verificar a fidelização do consumidor de micro e pequenas empresas, através do marketing de relacionamento.

Desta forma, o objetivo específico da pesquisa consiste em apresentar a importância das estratégias do marketing de relacionamento para a fidelização em micro e pequenas empresas através da perspectiva do consumidor, assim apresentando as principais informações, e que são necessárias, especialmente se estiverem procurando aproximação, compreensão e conquistar o público alvo de empresas. **Qual a visão do consumidor em relação ao marketing de relacionamento das micro e pequenas empresas?**

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MARKETING

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 4), “O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele ‘supre necessidades lucrativamente’”. Assim, o marketing contribui para o aumento das vendas, receitas e lucros, por meio do fornecimento de insights sobre o comportamento do consumidor.

O marketing lida com a aplicação de ideias e procedimentos empregados para analisar e prever os requisitos e preferências do consumidor, para avaliar a viabilidade de estratégias promocionais e

modificar para cumprir os requisitos de máxima satisfação do consumidor (KOTLER E KELLER, 2006).

Segundo Camarotto (2009, p. 14), “O setor de marketing prepara a divulgação, a apresentação visual do ambiente, faz ofertas de preços de lançamento e organiza um evento para a inauguração.”

Segundo Ferrell (2006, p. 17), sobre o marketing:

As organizações devem lidar com uma série de atividades e decisões na comercialização de seus produtos com os clientes. Tais atividades variam em complexidade e abrangência. Seja a questão a mudança do texto de um anúncio de jornal para um restaurante local ou uma grande empresa multinacional lançando um novo produto em um mercado estrangeiro, todas as atividades de marketing têm uma coisa em comum: elas visam dar aos clientes uma razão para comprar o produto da organização.

Além disso, o marketing desempenha a conexão entre a empresa e o público, ajudando as empresas no processo para alcançarem o sucesso, com o uso das estratégias certas sempre obterá a oportunidade de crescer e de se desenvolver, dessa maneira conquistando e fidelizando, por meio de atração e retenção de clientes (COBRA, 2009).

Desta forma, a constatação da relevância do marketing, proporciona a liderança da empresa no mercado competitivo, assim desenvolvendo vínculos com o cliente, para que a empresa consiga atingir o crescimento almejado. Para Cobra (2009, p. 373), “O novo marketing para uma sociedade complexa significa repensar os modelos de segmentação de mercado e posicionamento de produtos, de técnicas de comunicação e de relacionamento com clientes”.

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Para Kotler e Keller (2006, p. 16), “O marketing de relacionamento tem como meta construir relacionamentos de longo prazo mutuamente satisfatórios com partes-chave [...] a fim de conquistar ou manter negócios com elas”.

Figura 1 – O processo de desenvolvimento de clientes

Fonte: Kotler e Keller (2006)

O marketing de relacionamento é o principal componente da gestão de relacionamento com o cliente,

que se concentra em criar a fidelidade e o envolvimento de longo prazo do cliente com a marca, ao invés de focar em atingir a meta de curto prazo de aquisição e venda de clientes.

Segundo Torres (2009), A satisfação dos clientes é um diferencial competitivo, essa conexão entre o consumidor e a empresa, reflete positivamente nas vendas, pois demonstra a qualidade do serviço prestado. Essa comunicação ativa, resulta no conhecimento do que o cliente precisa, direcionando a empresa em um processo de melhorias, se reinventando com base no perfil de seus consumidores, e consequentemente se tornando mais competitiva no mercado.

O marketing de relacionamento assegura um vínculo, aproxima a empresa e seus clientes, ajudando a conquistar clientes fiéis, que compram constantemente e a recomendam para amigos, familiares, colegas e assim sucessivamente (POSER, 2005).

Desta forma, foi possível apurar que muitos autores possuem conceitos similares sobre a relevância da relação do consumidor com uma organização. Logo, o elemento fundamental para o êxito nas vendas de longo prazo é a lealdade e consequentemente a fidelidade dos clientes, assim a ferramenta que pode alcançar essa finalidade é o marketing de relacionamento (KOTLER E KELLER, 2006).

2.3 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 233), “O desafio não é deixá-los satisfeitos; vários concorrentes podem fazer isso. O desafio é conquistar clientes fiéis.” A lealdade do cliente apresenta um contato emocional com a empresa, demonstrando o interesse em comprar repetidamente em comparação com os concorrentes, e isso não se determina através do preço do produto consumido e sim a convivência.

O mercado competitivo e crises econômicas, tornam o cliente leal uma peça importante para o sucesso, a fidelização é fundamental para as empresas mensurarem a lealdade dos seus clientes, assim criarem estratégias com o objetivo de concretizar essa cumplicidade, e consequentemente trazer um retorno esperado (KOTLER E KELLER, 2006).

A fidelização de clientes pode ser aplicada mediante os modelos de recompensa, incentivando a repetição de compras por pontos com os cartões de fidelidade, também através do atendimento personalizado fazendo com que o cliente se sinta valorizado e único em sua experiência de compra, e proporcionando uma ampla possibilidade de comunicação com a empresa, na busca de soluções, perguntas, opções e feedbacks (BOGMANN, 2000).

O programa de fidelidade influencia os clientes na comprar produtos, os tornando recompensados com base no dinheiro gasto ou em alguma outra interação com a empresa, assim “Precisamos premiar nossos clientes, pela preferência à nossa marca, com o que eles querem receber, e não com o que nós queremos oferecer”(POSER, 2005, p. 144).

De acordo com Bogmann (2000, p. 90):

“Os programas de fidelidade devem estar empenhados em criar “momentos mágicos”, ou seja, situações nas quais os clientes sejam positivamente impressionados. Um momento mágico pode ser entendido como um serviço não esperado que cause “encantamento no cliente”. É um momento inesquecível. O momento mágico, para a imprensa, é a transformação de um cliente fiel. Mais mágico será o momento em que o cliente fiel passar a divulgar o programa de fidelidade e assim atrair outros clientes”.

Segundo a pesquisa realizada no ano de 2016, a agência Bond Brand Loyalty localizada nos Estados Unidos, exibiu que 73% das pessoas entrevistadas consideraram prováveis de recomendar marcas com programas de fidelidade.

Portanto, a fidelização de clientes é um fator essencial para obter lucros e engajamento nas empresas, com o auxílio dos programas de fidelidade é possível conquistar e elaborar coletas de dados, deste modo visam desenvolver relacionamentos da empresa com os seus consumidores (TORRES, 2009).

2.4 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

As micro e pequenas empresas podem ser determinadas a partir de dois fatores, faturamento ou número de funcionários, de acordo com Fabretti et al. (2019), são pessoas jurídicas com um faturamento de no máximo R\$ 360 mil por ano para se colocar no regime tributário de Simples Nacional, os microempreendedores são empresários que melhoram a qualidade de vida, agregando valor a economia local, aumentando o poder de compra, as vendas e também criam empregos. As pequenas empresas possuem renda anual maior que R\$360 mil, menor ou igual a R\$4,8 milhões, conforme a legislação brasileira, são classificadas pequenas empresas contendo até 99 funcionários, e setor terciário é autorizado contratar entre 10 e 49 pessoas por empresa.

Para Araújo et al. (2013), as microempresas, possuem um número limitado de pessoas trabalhando, normalmente funcionando com menos de dez funcionários, a maioria é especializada no fornecimento de bens ou serviços às suas regiões locais.

Segundo a pesquisa realizada pelo Sebrae em 2018, no Brasil 99% correspondem a micro e pequenas empresas, e as microempresas contabilizam cerca de 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado.

Existem regimes diferentes que podem ser escolhidos como o ideal para cada empresa, assim foi criado em 2006 o Simples Nacional, apresentando grandes benefícios para as micro e pequenas empresas, como por exemplo, contribuir para o pagamento de tributos de forma unificada, ou seja, através do documento de arrecadação do simples nacional, possui o intuito de obter o IRPJ, a CSLL, o PIS, a Cofins, o IPI, a CPP, o ISS e o ICMS (CREPALDI, 2019).

Portanto, as micro e pequenas empresas são fundamentais para o crescimento econômico do país, pois está presente em vários lugares, possui vantagens no regime tributário, assim democratizando a abertura do próprio negócio.

2.5 MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Uma micro e pequena empresa depende principalmente de habilidades, operações e ferramentas, atendendo aos requisitos e necessidades locais, possuem influência na economia, assim é estabelecido que o alcance em mercados lucrativos é fundamental para determinar o sucesso de longo prazo para todos os negócios (BOGMANN, 2000).

Para conquistar clientes e aumentar as vendas, é necessário que as empresas estabeleçam objetivos, e existem várias formas de conquistar o público, como observar todos os acessos de divulgação (POSER, 2005).

Segundo Torres (2009, p. 53), “O comércio eletrônico deve ser entendido como um novo paradigma a

ser quebrado na maioria das empresas” A internet se tornou uma ferramenta de negócios, além de somente uma rede de pesquisa, as micro e pequenas empresas podem aproveitar da oportunidade para explorar como utilizar, se tornando mais produtivas e competitivas.

Uma das maiores vantagens para micro e pequenas empresas é a utilização da internet como estratégia para a prática do marketing de relacionamento, pois através dela é possível desenvolver a interatividade, assim estabelecendo uma comunicação com o cliente, e adquirindo informações dessa interação que podem servir para futuras ofertas de produtos e outros serviços personalizados (TORRES, 2009).

A método ideal do marketing de relacionamento para micro e pequenas empresas é o foco no atendimento ao cliente, por essa razão a comunicação precisa ser desenvolvida com empatia, inteligência e atenção, sendo o componente ideal para a retenção de clientes, além de não custar muito dinheiro para a aplicação da estratégia nos negócios, sendo estimulado através de habilidades básicas como ser amável e atento as necessidades do cliente. Mesmo que uma empresa precise constantemente atrair novos clientes, o foco e a prioridade precisa ser em manter sua base de clientes já existente, assim o marketing de relacionamento atrai, e o atendimento ao cliente o faz o consumidor voltar (POSER, 2005).

Segundo Cobra (2009, p. 329), “Todos em uma organização que visa lucro devem estar voltados ao atendimento ao cliente. Pois sem clientes a empresa não existe. A área de vendas deve ter livre trânsito em toda a organização”. Um bom atendimento ao cliente faz com que ele se sinta especial e único, e isso se resume aos esforços feitos e ao comportamento demonstrado pela empresa e sua equipe.

O fundamental para que as empresas atinjam os determinados propósitos, é desenvolvido através da criação de estratégias que visem esse bom relacionamento com o consumidor e conseqüentemente a fidelização dele (CAMAROTTO, 2009).

A inclusão do marketing de relacionamento revela que a maioria das ferramentas são fáceis e essenciais de se executar, se tornando fundamentais para os proprietários de micro e pequenas empresas, pois não precisam obrigatoriamente desenvolver altos gastos no orçamento para divulgar seus negócios e triunfar (KOTLER E KELLER, 2006).

Portanto, uma mudança importante acontece na forma como as empresas se relacionam com os consumidores, o entendimento do marketing de relacionamento nas empresas é muito viável e desenvolve grandes oportunidades ao negócio, através do conhecimento das amplas possibilidades e de seus clientes, para que escolha as estratégias adequadas ao perfil do consumidor (TORRES, 2009).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para alcançar o propósito da pesquisa, o método de desempenho tem como objetivo o detalhamento descritivo, sendo um tipo de pesquisa que descreve uma população, situação ou fenômeno que está sendo estudado, através de uma coleta de dados sobre diversos assuntos, buscando compreender pontos diferentes (BOCCATO, 2006).

Para Prodanov (2013, p. 52):

A pesquisa possui abordagem qualitativa de dados primários, para Gil (2002, p. 133), “A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente simples”. A pesquisa qualitativa é um procedimento de coleta,

análise e interpretação de dados não numéricos, podendo ser utilizadas para compreender como um indivíduo percebe de forma subjetiva, uma situação baseada em sua realidade (PRODANOV, 2013).

A pesquisa obtém o embasamento bibliográfico, de acordo com Gil (2002, p. 44), “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. O fácil acesso a internet, permite a visualização de várias fontes de informação para muitas pessoas de forma instantânea, podendo ser definida como qualquer pesquisa que busque informações a partir de materiais já publicados, ou também o uso de livros, revistas, jornais e relatórios (ZIKMUND, 2000).

Desta forma, foi desenvolvido um questionário de 10 questões através do formulário do Google, direcionado para consumidores de micro e pequenas empresas, com um total de 70 respostas, os dados foram recolhidos com o intuito de alcançar o objetivo geral e específico da pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio do questionário, desenvolvido através da plataforma Google Forms com intuito de identificar a satisfação e fidelização de clientes de micro e pequenas empresas, obteve-se um total de 70 respostas, onde foi possível analisar o perfil dos respondentes, sendo 68% mulheres, com a soma das duas faixas etárias principais de 19 a 26 anos, correspondendo 59% dos respondentes.

Os resultados de nível de escolaridade, revelam que a maioria, apresentando 71% possuem ensino superior, e revelam que 87% dos respondentes residem na zona leste.

Na realização de compras em micro e pequenas empresas, é visualizar que 49% dos respondentes utilizam ambas as formas, presenciais e online para adquirir produtos e serviços, 40% de forma totalmente presencial, e 11% somente online.

Segundo Cobra (2009, p. 257), “A atividade varejista não se restringe às suas instalações físicas, ou seja, o comércio de bens e serviços pode ser eletrônico, domiciliar (casa do cliente) – entrega programada automática, ou por qualquer outro sistema que atinja o consumidor final”.

Sobre o que influenciam na realização de novas compras em micro e pequenas empresas (Gráfico 1), é possível visualizar que 44% dos consumidores entrevistados acreditam que a qualidade do atendimento é determinante para uma compra satisfatória e contínua, pois de acordo com Eisner (2011 p. 22) ressalta que para proporcionar essa afirmação, “É preciso primeiro satisfazer e então exceder as expectativas dos seus clientes se quiser desenvolver uma reputação pelo atendimento de qualidade”.

Gráfico 1 – “Determinante de fidelidade de cliente”

Fonte: Elaborado pela própria autora (2021)

Quando o assunto foi expectativas alcançadas na realização de compras em micro e pequenas empresas, 45,7% dos consumidores entrevistados afirmam frequentemente possuir suas expectativas atendidas, enquanto somente 1,4% acreditam não obter suas expectativas atendidas na realização de suas compras, para Kotler e Keller (2016), podemos de atender as expectativas do cliente é fundamental para o crescimento da empresa, assim compreender as necessidades dos consumidores é um assunto fortemente relacionado ao desempenho da empresa, das vendas e do marketing.

Sobre realização de compras em micro e pequenas empresas, o que mais os consumidores consideram é a qualidade do atendimento do que meramente o preço estipulado, totalizando 57,2%, enquanto somente 17,1% discordam, para Cobra (2009, p. 22), “A garantia de um bom atendimento ao cliente deve fazer parte da estratégia de marketing de qualquer negócio. Disponibilizar informações, esclarecer dúvidas, ouvir sugestões e reclamações já se tornaram atividades rotineiras no dia-a-dia empresarial”.

Quanto a forma de comunicação, 71,4% dos entrevistados concordam totalmente em se sentir mais valorizado como cliente, quando as micro e pequenas empresas se comunicam com seus consumidores de forma humanizada e não robotizada, enquanto somente 1,4% discorda do questionamento, de acordo com Cobra (2009, p. 27), “A frieza é uma forma de indiferença, e ela é uma arma poderosa que machuca qualquer cliente [...] Tratamentos inamistosos, desatentos ou impacientes podem deixar o cliente magoado ou mesmo com raiva”. Assim tratar os consumidores de forma acolhedora, ajuda a construir confiança com eles a longo prazo, podendo incentivar novas compras na empresa, assim estimulando o processo de relacionamento e sua fidelização (BOGMANN, 2000).

Para Poser (2005, p. 32) “A comunicação correta e emocional é a base inicial do relacionamento, tanto em nossa vida pessoal como em nossos relacionamentos empresariais e profissionais.”

Desta forma, ao ser questionados se indicariam as micro e pequenas empresas que frequentam, 81% dos entrevistas mencionaram que sim, enquanto somente 19% concluíram que talvez recomendariam.

5. CONCLUSÃO

Analisar a importância do marketing de relacionamento para a fidelização de clientes em micro e pequenas empresas, observando a perspectiva dos consumidores sobre as estratégias utilizadas, é importante pois é viável compreender que as micro e pequenas empresas são essenciais para a economia do país, empregando muitos funcionários e fazendo a diferença para muitas pessoas, os consumidores sentem suas expectativas sendo alcançadas ao desenvolver experiências de compras.

Compreender as necessidades e perspectivas do cliente é primordial para alcançar resultados positivos, podendo direcionar uma empresa de sucesso, pois depois de adquirir esse conhecimento, é possível executar estratégias para manter os clientes existentes e em potencial, oferecendo um diferencial sobre suas concorrentes.

Os clientes utilizam as compras online e presencial simultaneamente, a experiência da loja física é importante para sentir e visualizar os produtos adquiridos de forma instantânea, e a loja virtual cresce na medida que os clientes estão mais conectados e se sentindo mais seguros para comprar virtualmente, assim os empresários precisam sempre buscar maneiras confortáveis de ajustar as formas de compras para os consumidores comprarem mais e manterem a lucratividade do estabelecimento.

A qualidade no atendimento é essencial para efetuar novas compras a longo prazo em micro e pequenas empresas, então um dos fatores que pode tornar maléfica a experiência do cliente com uma marca é justamente o atendimento ao cliente, se a equipe não tiver conhecimento suficiente, ou tratar os consumidores com indiferença pode acarretar a perda dos mesmos, para o marketing de relacionamento a qualidade do atendimento é um dos fatores essenciais para satisfazer os consumidores e reter sua fidelidade, assim direcionando a realização da compra contínua, tornando uma ótima contribuição para a lucratividade de longo prazo.

Além disso, muitos consumidores tomam decisões com base na emoção, buscando obter uma sensação favorável e marcante associado a uma compra, fazendo com que os consumidores acreditem que a qualidade do atendimento em micro e pequenas empresas, são mais consideráveis na obtenção de produtos e serviços do que o preço em si, assim ao invés de focar somente no preço, é necessário se concentrar na sensação que ele oferece para o cliente.

O marketing de relacionamento é basicamente a comunicação com cada cliente de forma única e personalizada, com base nas necessidades e preferências específicas de cada cliente, quando compreendidas e tratadas de forma humanizada, se sentem valorizados, resultando na construção de clientes leais.

A comunicação aberta e de fácil acesso com os clientes é essencial, essa é uma das estratégias do marketing de relacionamento, sendo um método eficaz para mostrar aos consumidores que eles são únicos, e não somente números, assim desenvolvendo a fidelização dos clientes, estimulando para voltar e continuar apoiando as micro e pequenas empresas, nesse sentido uma comunicação acolhedora, faz total diferença na experiência de compra.

Desta forma, somos capazes de verificar a consideração desenvolvida através do consumidor para a micro e pequena empresa na realização de compras a longo prazo, sendo as estratégias do marketing de relacionamento fundamentais para a retenção, satisfação e valorização do cliente.

É recomendável para estudos futuros, uma pesquisa de campo, buscando informações diretamente com o nicho de pesquisa, algo que não foi realizável devido as medidas de distanciamento social para

enfrentamento da pandemia, impossibilitando o contato de forma presencial com os consumidores de micro e pequenas empresas.

AGRADECIMENTOS

Meus mais sinceros agradecimentos a Fatec da Zona Leste, por me proporcionar a oportunidade de submeter a minha pesquisa no evento da Engetec, para a minha orientadora que transmitiu seus conhecimentos, e aos meus pais que acreditaram no meu potencial, me incentivando enfrentar esse ciclo tão importante e de autoconhecimento.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, H. S. *et al.* Como elaborar um planejamento para abertura de empresas. - Belo Horizonte: SEBRAE/MG, 2013.

BOCCATO, V. R. C. **Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação.** Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265- 274, 2006

BOGMANN, Itzhak Meir. **Marketing de relacionamento : estratégias de fidelização e suas implicações financeiras/ Itzhak Meir Bogmann.** – São Paulo: Nobel, 2000

CAMAROTTO, Márcio Roberto. **Estratégia de marketing** – Curitiba, 2009.

COBRA, Marcos. **Administração de marketing no Brasil** – 3.ed. – Rio de Janeiro : Elsevier, 2009.

CREPALDI, Silvio. **Planejamento tributário: teoria e prática** – 3. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019

EISNER, Michael D. **O jeito Disney de encantar os clientes: do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar / Disney Institute** – São Paulo: Saraiva, 2011.

FABRETTI, L. C. *et al.* **As micro e pequenas empresas e o Simples Nacional: tratamentos tributário, fiscal e comercial.** – São Paulo: Atlas, 2019.

FERRELL, O. C. **Estratégia de marketing: teoria e casos** -- São Paulo, 2016

GIL, Antônio Carlos. **1946- Como elaborar projetos de pesquisa** - São Paulo, 2002

IMPACT, Costumer Experience. **Getting to the Heart of the Consumer and Brand Relationship**, 2011. Disponível em: <<https://www.oracle.com/us/products/applications/cust-exp-impact-report-eps-1560493.pdf>> Acesso em 10 setembro 2021

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. **Administração de marketing, 12ed** – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006

LOYALTY, Bond Brand. **The 2016 Bond Loyalty Report What's Trending In Loyalty?**, 2016. Disponível em: <https://info.bondbrandloyalty.com/hubfs/Bond_Brand_Loyalty_2016_Loyalty_Report_Infographic.pdf?t=1516037236058> Acesso em 28 agosto 2021

POSER, Denise von. **Marketing de relacionamento: maior lucratividade para empresas vencedoras/ Denise von Poser.** -- Barueri. SP: Manole, 2005.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** – 2. ed. – Novo Hamburgo, 2013.

SEBRAI, Site. **Pequenos negócios em números**, 2018. Disponível em:
<<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>> Acesso em 10 setembro 2021

TORRES, Cláudio. **A Bíblia do marketing digital** -- São Paulo, 2009.

ZIKMUND, W. G. **Business research methods**. 5rd ed. Fort Worth, TX: Dryden, 2000.